

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ибраимов Холбой Ибрагимович

*директор научно-исследовательского института имени Т.Н.Кари-Ниязи,
доктор педагогических наук, академик*

В современное развитие цифровых технологий выдвигает перед педагогической наукой и практикой междисциплинарную интеграцию в качестве необходимого процесса в образованиях. Это связано с появлением большого числа новых учебных дисциплин, что вызывает необходимость усвоения студентами разрозненных теоретических знаний и их применение на практике. Анализ различных исследований указывают на возрастающую актуальность междисциплинарной интеграции в условиях компетентного подхода в образовании и связывают это с тем, что современный выпускник – это специалист, который не только эффективно анализирует, проектирует, выбирает оптимальные пути решения профессиональных проблем, но и владеет коммуникационными технологиями, ставит и решает задачи в разнообразных ситуациях. Проблему междисциплинарности поднимали многие ученые прошлого века, а актуальной она стала в процессе осознания того, что перегрузка студентов в потоке учебной информацией развивает главным образом их память а, не мышление и личность.

Особое значение междисциплинарная интеграция приобретает в связи с процессами цифровизации всех уровней образования. Подготовка будущих педагогов требует, с одной стороны, высокого уровня педагогической компетентности для успешной реализации профессиональной деятельности, с другой - выпускник должен владеть цифровыми технологиями, позволяющими осуществлять эффективное взаимодействие со всеми субъектами образовательного процесса.

Исследование различных проблем междисциплинарной интеграции в высшем образовании охватывает многие её аспекты, в частности:

межпредметные связи как принцип интеграции дидактики и воспитания;

междисциплинарная интеграция как условие повышения качества профессиональной подготовки студентов;

как условие формирования различных компетенций студентов.

В разрезе различных специальностей мы видим реализацию междисциплинарной интеграции в учебном процессе медицинского, гуманитарных и экономических вузов, а также в подготовке будущих учителей к профессионально-педагогической деятельности и другие.

Изучение научных работ показало недостаточность исследований проблемы междисциплинарной интеграции в подготовке и переподготовке педагогических кадров в условиях цифровизации образования, что вызывает необходимость более глубокого рассмотрения психолого-педагогического явления.

В настоящее время ученые, изучая различные аспекты междисциплинарной интеграции, используют определения, указывающие на

обязательное использование интегрированных занятий, в процессе которых осуществляются межпредметные связи, с одной стороны, и сохраняется целостность базовых учебных дисциплин - с другой. В работах исследователей подчеркивается роль междисциплинарной интеграции в развитии гармоничной личности, интеллектуальных и творческих способностей будущего специалиста и в формировании его профессиональной компетенции. По мнению Е.А. Бушковской, интеграция является важным принципом развития современного образования. Ученый указывает, что междисциплинарная интеграция предполагает разработку содержания дисциплины на основе глобальных, основополагающих тем. Интересным является метод Л.В. Львова, использующего уровневый подход при рассмотрении междисциплинарной интеграции. Ученый исследует междисциплинарную интеграцию на методологическом уровне как подход к проблеме, на теоретическом уровне в качестве возможного педагогического условия и на практическом уровне как форму организации обучения. При этом ученый дифференцирует понятие «межпредметные связи», связывая этот процесс с координированием и комбинированием дисциплин с сохранением содержательной и функциональной самостоятельности каждой. В то время как при междисциплинарной интеграции происходит взаимопроникновение содержания дисциплин, ведущее к появлению качественно новой образовательной единицы.

Вышесказанные позволяют предположить, что междисциплинарная интеграция в образовании – это сложное, комплексное, системное и разноуровневое явление, предполагающее использование интегрированных занятий, содержанием которых становится новая, с точки зрения цели и задач, дисциплина. При этом междисциплинарная интеграция должна не только сводить учебные дисциплины в блоки, комплексы или модули, но согласовывать все компоненты учебного процесса, в том числе цели, результаты, содержание, формы и методы обучения и характеризоваться связью учебных дисциплин с профессиональной деятельностью будущих специалистов.

Литература:

1. Шестакова Л.А. Междисциплинарная интеграция как методологическая основа современного образовательного процесса // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 3: Образовательные ресурсы и технологии. 2013. №1 (2). С.47-52.
2. Колесников А.В., Сиренко С.Н. Междисциплинарная интеграция в процессе изучения веб-технологий и компьютерной графики // Открытое образование. 2013. №3(98). С.68-77. DOI: 10.21686/1818-4243-2013-3(98)-68-77.
3. Бушковская Е.А. Междисциплинарная интеграция как феномен философии и стратегия обучения // Молодой ученый. 2009. № 5 (5). С. 178-182.

4. Баляйкина В.М., Маскаева Т.А., Лабутина М.В., Чегодаева Н.Д. Межпредметные связи как принцип интеграции обучения // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=29320> (дата обращения: 06.04.2023).
5. Киприянич Т.В. Междисциплинарная интеграция как методологическая основа современного образовательного процесса // Образовательные ресурсы и технологии. 2013. №1 (2). С.168–172.
6. Жук О.Л. Междисциплинарная интеграция на основе принципов устойчивого развития как условие повышения качества профессиональной подготовки студентов // Весн. Белар. дзярж. ун-та. Сер.4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2014. №3. С.64–70.
7. Гильмеева Р.Х., Зеленкова Е.В. Междисциплинарная интеграция как условие формирования педагогической компетентности студентов музыкального вуза // Казанский педагогический журнал. 2013. №5 (100). С.43-50.
8. Гоголева И.В., Семенова Г.Е., Иванова А.В. Междисциплинарная интеграция в учебном процессе по экономическому направлению подготовки бакалавриата // Педагогический журнал. 2017. Т.7(3А). С.90-97.
9. Ландарь Л.Н., Жежа В.В., Кузьмин О.Б. Междисциплинарная интеграция в учебном процессе медицинского вуза // Педагогические и социологические аспекты образования: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25 апр. 2018 г.). Чебоксары: ИД «Среда», 2018. С. 89-90.
10. Листунов О.Д. Междисциплинарная интеграция в подготовке будущих учителей к профессионально-педагогической деятельности: автореф. дис. ... канд.пед.наук. Ижевск, 2003. 31с.
11. Пахомова Т.Е. Формирование икт-компетентности студентов педагогического колледжа с учётом междисциплинарной интеграции в условиях цифровизации образования: автореф. дис. ... канд.пед.наук. Улан Удэ, 2020. 24 с.
12. Биккинина Л.И., Шарипова А.Д., Святова Н.В. Междисциплинарная интеграция в образовательном пространстве как одно из условий развития интеллектуальных и творческих способностей студентов // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30024> (дата обращения: 06.04.2023).
13. Львов Л.В., Кадочников А.И. Междисциплинарная интеграция как условие эффективного формирования навигаторской компетентности // Образование и наука. № 9(57). 2008. С. 41–51.
14. Golding Cl. Integrating the disciplines: Successful interdisciplinary subjects was developed. Centre for the Study of Higher Education, 2009 P. 27.